

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 07-Iyul 2025 yil
Ma'qullandi: 11-Iyul 2025 yil
Nashr qilindi: 22-Iyul 2025 yil

KEYWORDS

lab yorilishi, davolash, blokada, epitelizatsiya

SURUNKALI LAB YORILISHINING KECHISH XUSUSIYATLARI

Kamilov Xaydar Pazilovich

d.m.n., professor Toshkent tibbiyot akademiyasi
Gospital terapevtik stomatologiya kafedrası

Raximova Muhabbat Azzamat qizi

t.f.n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16314805>

ABSTRACT

Ma'lumki, lablar qizil hoshiyasining surunkali shikastlanishlari polietiologikligi bilan tavsiflanadi, Klinik manzaraning "moylanganligi," doimiy kechishi, qisqa muddatli remissiyalar va noxush prognoz bilan bog'liqligi sababli, bu mavzu hozirgi kunda dolzarb hisoblanadi.

Insonning nigohi chiroyli tabassumni shakllantirishda muhim rol o'ynaydigan lablarga qaratilganligi sababli, ko'plab bemorlar lab kasalliklariga alohida e'tibor berishadi. Biroq, ushbu patologiya bilan kasallangan bemorlar soni doimiy o'sish tendensiyasiga ega, shuning uchun uni davolash uchun yangi dori-darmonlar va usullarni izlash muhim va o'zini oqlaydi. Maqolada pastki labning surunkali yorilishini mahalliy davolashning klinik holati keltirilgan bo'lib, davolash sxemasiga mahalliy anestetik bilan blokada qilish va kollagen saqllovchi preparatni qo'llash kiritilgan, bu esa yaxshi klinik natijani ko'rsatgan.

Labning qizil hoshiyasida joylashgan patologik jarayonlar orasida surunkali qaytalanuvchi lab yorilishi (SQYOR) va eksfoliativ xeylit (EX) alohida o'rin tutadi. Ular uzoq muddatli, doimiy kechishi, qaytalanishi bilan tavsiflanadi, davolash qiyin. Surunkali lab yorilishining 6% dan ortig'i xavfli o'smalar rivojlanishida xavf guruhini tashkil qiladi.

Ushbu kasalliklarning rivojlanish sababi aniq emas. Ularning paydo bo'lishida irsiy omilning roli A. J.I. Mashkilleyson va S. A. Kutan (1976) tomonidan qayd etilgan. Bemorlarning yarmida bu ikki kasallik birgalikda uchraydi. Patologiyaning asosida qon tomir-to'qima neyrogen mexanizmlari [1, 2, 9], shuningdek, psixoemotsional sohaning buzilishi yotadi, deb hisoblanadi [4]. Bemorlarni klinik kuzatish P.V.Nikolskiy (1914), G.D.Savkina (1984) va S.A.Kutan (1970) tomonidan eksfoliativ xeylit va lablarning surunkali yorilishining rivojlanishida qalqonsimon bezning roli haqida taxmin qilish imkonini berdi. Ushbu kasalliklarning boshqa sabablari ham ko'rsatilgan. Ichki a'zolar kasalliklari va lab patologiyasi o'rtasida ma'lum bog'liqliklarning yo'qligi, ya'ni polietiologiyasi SRTG va EX bilan og'rikan barcha bemorlarda neyrodistrofiya va u bilan bog'liq mikrotsirkulyator o'zandagi o'zgarishlar kabi.

Ko'pincha KQG kasalliklarining birinchi belgilariga bemorlar ham, shifokor-stomatologlar ham yetarlicha e'tibor bermaydilar. Ambulator stomatologik qabul vaqti yetarlicha cheklangan, bu esa shifokor harakatlarini algoritmlashni talab qiladi. Shunga qaramay, KKG kasalliklarining dastlabki belgilarini aniqlashi kerak bo'lgan birinchi bo'g'in - bu umumiy amaliyot shifokor-stomatologlari (Zalutskiy I.V., 2003; Mixaylov E.A., 2009). Ko'pincha shifokor tomonidan aniqlangan shikastlanish elementlari (tangachalar, yoriqlar, eroziyalar) lablarni parvarish qilish uchun kosmetik vositalardan tartibsiz foydalanish natijasi sifatida baholanadi. Biroq, KKG epiteliysining elastikligi pasayishi va yuzaki shikastlanishining uzoq vaqt saqlanib qolgan belgilarini surunkali yallig'lanish kasalliklarining prediktori sifatida ko'rib chiqish kerak.

Hozirgi vaqtda xavfli o'smalar, xususan, og'iz bo'shlig'i va lablarning o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda.

Bunga meteorologik omillar, aholi orasida salomatlik madaniyatining yetishmasligi, hududlardagi keskin ekologik vaziyat, prediktor kasalliklarni o'z vaqtida tashxislamalik, umumiy amaliyot shifokorlarining onkologik hushyorlik darajasining yetarli emasligi sabab bo'lmoqda (Anisimova I.V., 2008; Babanov S.A., 2002; M.S.Bratoycheva, 2008; Gubanova Ye.I., 2010). Surunkali lab yorilishining kechishiga turli omillarning o'zaro ta'siri muammosi yetarlicha ishlab chiqilmagan, uning malignizatsiya xavfini bashorat qilish to'g'risida ma'lumotlar yo'q, bu esa tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

Muhim diagnostik mezonlar:

- Yoriq ko'pincha pastki labda o'rta chiziq bo'ylab joylashadi, chizikli shaklga ega.
- Yoriq chetlari zich, shoxlanish belgilari mavjud.
- Surunkali kechishida - chandiq hosil qilish va yorilish chizig'i bo'ylab qayta ochish.
- Ko'pincha bir joyda qaytalanib turadi.

Differensial diagnostika

Surunkali lab yorilishini quyidagi holatlar bilan farqlash kerak:

- Gerpetik yara - ko'plab og'riqli pufakchalarga ega, ko'pincha isitma bilan kechadi.
- Angulyar xeylit - og'iz burchaklarini zararlaydi, chizikli shaklga ega emas, ko'pincha zamburug'li yoki bakterial etiologiyaga ega.
- Leykoplakiya - shpatel bilan olib tashlanmaydigan oq karash, har doim ham yoriq bilan birga kelmaydi.
- Aftoz stomatit - shilliq qavatda dumaloq shakldagi yakka yoki ko'p sonli yaralar.
- Lab saratoni - og'riqsiz zichlashish, to'qimalar infiltratsiyasi, bitish dinamikasi bo'lmagan yara paydo bo'lishi mumkin.

Surunkali lab yorilishining oldini olish quyidagi chora-tadbirlar majmuasini o'z ichiga oladi:

- Lablarni gigiyenik parvarish qilish: gipoallergen balzamlar va tarkibida tabiiy moylar (shi, kokos, jojoba moyi), E vitamini, pantenol bo'lgan vositalardan foydalangan holda muntazam namlash.
- Jarohatlovchi omillardan qochish: lablarni yalash, tishlash yoki po'stlog'ini olish odatidan voz kechish.

- Ultrabinafsha nurlanish va sovuqdan himoyalanih: sovuq mavsumda lab uchun quyoshdan himoyalovchi vositalar (SPF 15 va undan yuqori) va to'siq kremlaridan foydalanish.

- Fon holatlarini tuzatish: surunkali dermatozlar (masalan, atopik dermatit, ekzema), gipovitaminozlar (ayniqsa A, B2, B6), shuningdek, suv-tuz almashinuvini normallashtirish.

Yuqori labning o'rta do'mboqchasi qo'zg'atuvchilarni eng nozik farqlaydi, pastki labning markaziy tortmasi esa eng kam farqlaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, pastki labda yoriq lokalizatsiyasining sevimli joyi markaziy zona (torayish) hisoblanadi, yuqori labning markaziy do'mboqchasi patologik jarayonga deyarli jalb qilinmaydi (do'mboqning yon qiyaliklari asosida joylashgan paratsentral yoriqlar mavjud). Eng kam sezuvchanlik yuqori labning yon qismlarida va yuqori labning komissural zonalarida terisida aniqlandi. Yuqori labning o'rta do'mboqchasi va pastki labning markaziy tortmasi sohasida to'liq labli bemorlarda DCh o'rtacha 35% ga pasayishi aniqlandi, yupqa labli va o'rtacha to'liqlikdagi labli bemorlarda esa bunday bog'liqlik aniqlanmadi.

Lab qizil hoshiyasining surunkali yallig'lanishli shikastlanishlari guruhida asosan yoshlarda uchraydigan eksfoliativ xeylit va labning surunkali yorilishi birgalikda kelishi alohida o'rin tutadi. Ba'zi tadqiqotlarda tekshirilgan 20 nafar bemordan 10 nafarida SLYO eksfoliativ xeylitning quruq shakli bilan birga kelishi aniqlangan [3]. V.D. Vagner va hammual. (2003) SLYO etiopatogenezida endokrin buzilishlar, shuningdek og'iz bo'shlig'i shilliq qavati va lablar rezistentligini pasaytiruvchi oshqozon-ichak traktining surunkali kasalliklari, A va B guruh gipovitaminozlari, yoriq mavjudligini qo'llab-quvvatlovchi ko'p miqdordagi mikroflorasi muhim rol o'ynaydi, bu esa uning bitishiga to'sqinlik qiladi

Rasm 1. Surunkali lab yorigi

Rasm 2. Surunkali lab yorigi

Boshqa tadqiqotlarda aniqlanishicha, parodontning yallig'lanish-destruktiv kasalliklari bilan og'rikan, lablari to'liq bo'lgan bemorlar lab yorilishining surunkalashuviga ko'proq moyil bo'ladilar. Ular tomonidan o'tkazilgan lablar to'liqligini o'lchash natijalari epitelial nuqsonlarning epitelizatsiya muddatlarini baholashga va oxirgi to'liqlik yupqa labli bemorlarda 6-8 kun, o'rtacha to'liqlikdagi labli bemorlarda 10-16 kun, to'liq labli bemorlarda esa 12-18 kun ichida tugashini aniqlashga imkon berdi. Shu bilan birga, lablari to'liq bo'lgan bemorlarda nuqsonning to'liq epitelizatsiyasidan keyin perifokal shishning uzoq vaqt saqlanib qolishi kuzatildi. M.A. Yegorov va hammual. (2012) travmatik omil ham lab yorilishiga sabab bo'lishi mumkin [6]

Xulosa qilib aytganda surunkali qaytalanuvchi lab yoriqlari va eksfoliativ xeylitni davolashda qo'llanilayotgan usullarni qoniqarli deb bo'lmaydi, chunki ular uzoq muddatli, ko'pincha muvaffaqiyatsiz va qaytalanishdan kafolatlamaydi. Eksperimental tadqiqotlar natijalarini surunkali qaytalanuvchi lab kasalliklari bilan og'rigan bemorlarni tekshirish natijasida olingan klinik ma'lumotlar bilan taqqoslash dolzarbdir

Adabiyotlar:

1. Луцкая И.К. Элементы поражения как диагностический признак заболеваний слизистой оболочки полости рта / И.К. Луцкая. В.А. 2.
2. Андреева // Современная стоматология. - 2005. - № 2. - С. 3-10.
3. Брусенина Н.Д. Заболевания губ / Н.Д. Брусенина, Е.А. Рыбалкина. - М.: МИА, 2005. - 186 с. Рыбалкина Е. А. Значение нейрососудистых нарушений в развитии хронических рецидивирующих трещин губ: автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Москва- 2003.
4. Вагнер В.Д. Амбулаторно-поликлиническая онкостоматология / В.Д. Вагнер, П.И. Ивасенко, Д.И. Демин. – М: Медицинская книга, Н. Новгород: Издательство НГМА, 2002. – 124 с.
5. Бобров А.П. Возрастные особенности слизистой оболочки полости рта / А.П. Бобров, Т.Б. Ткаченко, Г.А. Рыжак // Успехи геронтологии. - 2007. - Т. 20, № 1. - С. 118-120.
- 6.Егоров М.А. Влияние показателей регенераторного потенциала на эпителизацию дефектов слизистой оболочки рта и красной каймы губ / М.А. Егоров [и др.] // Клиническая и профилактическая медицина. - 2016. - №1 - С. 23 - 28.
- 7.Зорян Е.В. Применение комплексного гомеопатического препарата «Траумель С» при лечении хронической рецидивирующей трещины губы / Е.В. Зорян, М.В. Матавкина // Российский стоматологический журнал. - 2012. - №3. - С. 26 - 30.
- 8.Груббер Н.М. Конституциональные особенности губ как прогностически значимый фактор при заболеваниях красной каймы / Н.М. Груббер [и др.] // Практическая медицина. - 2012. - № 8(64)., Т.2. - С. 55 - 56.
- 9.Мусалов Х.-М.Г. Состояние микрогемодиализации и регионарного кровообращения в динамике воспроизведения экспериментальной модели хронической трещины губы: автореф. дис канд. мед. наук. - Дагестан - 2010. - 30 с.
- 10.Гаджиев Д.К. Применение солкосерил дентальной адгезивной пасты в местном лечении заболеваний слизистой оболочки полости рта / Д.К. Гаджиев // Биомедицина. - 2008. - №2. - С. 55 - 56.
11. Виноградов И.Ю. Клинико-морфологические факторы прогноза при раке нижней губы и их влияние на результаты лечения: автореф. дис. ... канд. мед. наук.- Рязань. - 2003. - 22 с.
- 12.Матавкина М.В. Роль неврогенного фактора в развитии хронической рецидивирующей трещины губы / М.В. Матавкина // Стоматология. - 2012. - 91(3). - С. 76 - 79.
- 13.Тиунова Н.В. Клинический случай комплексного лечения буллезной формы красного плоского лишая слизистой оболочки рта с применением препаратов на основе коллагена / Н.В. Тиунова, Ю.Л. Васильев // Медицинский алфавит. - 2018. - №3. - С. 15-16.